

СПЕЦИФИКА СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ

Фарходова Умидабону

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в городе
Ташкент. Факультет психологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17066570>

Аннотация

В статье рассматривается специфика семейных конфликтов и их влияние на функционирование семейной системы. Особое внимание уделяется супружеским и межпоколенческим конфликтам, включая конфликты между невесткой и свекровью, которые оказывают значительное воздействие на устойчивость семьи.

Ключевые слова: семейный конфликт, супружеские отношения, межпоколенческое взаимодействие, невестка и свекровь, стратегии поведения, культура общения.

Abstract

The article examines the specifics of family conflicts and their impact on the functioning of the family system. Particular attention is given to marital and intergenerational conflicts, including those between daughters-in-law and mothers-in-law, which significantly affect family stability.

Keywords: family conflict, marital relations, intergenerational interaction, daughter-in-law and mother-in-law, behavioral strategies, communication culture.

В семейной системе протекают различные формы взаимодействия, одним из которых являются конфликт, который может оказывать как разрушительное воздействие, так и послужить формой разрешения накопившихся противоречий (Богданова, Левадняя, 2019). Согласно определению В.В. Юрчука, конфликт – это противостояние или столкновение индексно противоположных целей, интересов, мотивов, позиций, мнений, замыслов, критериев или же концепций субъектов-оппонентов в процессе общения (Юрчук, 2000. 704 с.). Конфликт вытекает из статусных, ролевых, ценностных, нормативных, духовных и материальных различий субъектов. Возникновение в социальной системе конфликта неизбежно из-за наличия в ней несовершенства, неоднородности, неравномерности распределения ресурсов, неравенства и т.п. Конфликты могут возникать в разных подсистемах, например, между супругами, что обозначается как супружеский конфликт, который является одной из разновидностей семейных конфликтов и возникает на основе нарушения общения, психологической несовместимости, несовпадении интересов, взглядов, ценностей и т.д. (Богданова, Левадняя, 2019).

Семейные конфликты – это конфликты, возникающие между членами одной семьи по разным аспектам жизнедеятельности семьи (Булаева, 2017). Семейные конфликты в разных семьях могут отличаться по частоте возникновения, по способам их урегулирования и типу поведения в конфликтной ситуации. Данный вид конфликтов, являясь сложным явлением, охватывает различные уровни взаимодействия, например, конфликт может возникнуть и протекать на уровне взаимоотношений супругов без проявлений в их поведении определенное время, что бывает характерным для стадии скрытого конфликта. Если же наблюдается ухудшение во взаимоотношениях между супругами, то это способствует распространению конфликта в особенности на сферу общения, которое может проявляться через вербальные или невербальные проявления. В.

А. Сысенко в своей работе отмечает следующие основные причины семейных конфликтов: неудовлетворенность сексуальных потребностей, неудовлетворенность потребности в своей значимости, неудовлетворенность в позитивных эмоциях, вредные пристрастия, финансовые разногласия, отсутствие взаимопомощи, поддержки, кооперации и ведении домашнего хозяйства.

Таким образом, семейные конфликты представляют собой сложное и многомерное явление, обусловленное разнообразием ролевых, ценностных и коммуникативных различий между членами семьи. Их проявления зависят как от внутренней динамики супружеских отношений, так и от влияния межпоколенческих взаимодействий. Особое значение имеют межпоколенческие конфликты, среди которых наиболее остро проявляются противоречия между невесткой и свекровью, затрагивающие не только внутрисемейные отношения, но и устойчивость всей семейной системы. Причины данных конфликтов кроются как в социально-бытовых и культурных различиях, так и в психологических особенностях участников взаимодействия. В совокупности рассмотренные факторы свидетельствуют о том, что конструктивное разрешение конфликтов возможно лишь при условии формирования культуры семейного общения, предполагающей взаимное уважение, учет интересов всех сторон и развитие навыков диалогического взаимодействия.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Богданова К.О., Левадная М. О., Влияние уровня конфликтности в супружеской паре на удовлетворенность браком //Выпуск №5 (33), май 2019, 73.
2. Булаева Е.В. Исследование связи уровня конфликтности и удовлетворенности браком супругов // В сборнике: Актуальные психолого-педагогические исследования. Сборник материалов научных исследований. Под редакцией Е.М. Разумовой. Магнитогорск, 2017. С. 13-17.
3. Кольцова И.В. Особенности взаимоотношений в диаде «свекровь-невестка» и пути выхода из конфликтных ситуаций// ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт», г. Ставрополь 2018.
4. Селина Е.А. Конфликт в молодой семье-его сущность, структура, виды и причины возникновения //Актуальные вопросы современной науки, 2014. № 38.
5. Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. – Мн.: Элайда, 2000. – 704 с..